

Efecto de la geometría de los deflectores en el consumo de potencia de tanques agitados

Angel Mendez Lopez¹, Helvio Ricardo Mollinedo Ponce de León², Sergio Alejandro Martínez Delgadillo³.

¹Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco al2152001700@azc.uam.mx, ² Instituto Politécnico Nacional. UPIITA helviomollinedo@yahoo.com, ³Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco samd@azc.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo se presenta un estudio numérico de la influencia de la disposición geométrica de los deflectores verticales planos en un sistema de agitación de tanque cilíndrico con un impulsor de alabes inclinados. Los resultados numéricos de los modelos presentados se han validado a partir de pruebas experimentales realizadas en trabajos previos publicados. Se ha realizado un estudio comparativo de la posición de los deflectores: pegados a la pared del tanque y con una separación de 5 y 10 mm de la pared del tanque. Las simulaciones numéricas se han realizado con un software de dinámica computacional de fluidos utilizando un modelo de Marcos de Referencia Múltiples (MRF por sus siglas en inglés).

Palabras clave: *Tanques agitados, arreglo de la geometría de deflectores, dinámica computacional de fluidos*

Abstract

In this work, a numerical study of the influence of the geometric arrangement of the flat vertical baffles in a cylindrical tank agitation system with an impeller with inclined blades is presented. The numerical results of the presented models have been validated from experimental tests carried out in previous published works. A comparative study of the position of the baffles has been carried out: glued to the tank wall and with a separation of 5 and 10 mm from the tank wall. Numerical simulations have been performed with computational fluid dynamics software using a Multiple Reference Frame (MRF) scheme to analyze the impact of modifying the baffle arrange, obtaining an improve of pumping efficiency of 7.52% with the 5 mm gap and 13.86% with the 10 mm gap.

Key words: *Stirred tanks, baffle geometry, computational fluid dynamics*

Introducción

Las operaciones de agitación y mezclado en tanques cilíndricos utilizando impulsores es un campo ampliamente estudiado. Las características hidrodinámicas y el desempeño del sistema de agitación y mezclado es una función de múltiples variables involucradas en el proceso: la geometría del tanque, el tipo de impulsor y las características del fluido [1], [2]. Los deflectores son elementos estacionarios colocados en las paredes del tanque que tienen la función de minimizar la formación del vórtice en el centro del tanque debido a la rotación del impulsor. Usualmente se colocan cuatro deflectores verticales en forma simétrica y tienen un ancho igual a 1/10 del diámetro del tanque. En algunos casos el deflector va pegado a la pared del tanque y algunas veces se deja una holgura entre el deflector y la pared del tanque [1]. Algunos trabajos previos han explorado la influencia de la geometría y disposición de los deflectores en el proceso de agitación y mezclado [3]. Uno de los sistemas de agitación ampliamente estudiado es el tanque cilíndrico con impulsado por la turbina de alabes inclinados (PBT por sus siglas en inglés), en este sistema se utiliza por lo general cuatro deflectores verticales planos. El comportamiento hidrodinámico de un sistema de agitación se puede

evaluar a través de algunos parámetros ampliamente conocidos como: el Número de Potencia N_p que es un parámetro adimensional que relaciona el consumo de energía del sistema en función del número de Reynolds (Re), la geometría del tanque y del impulsor; El número de bombeo N_Q que representa el tasa volumen de fluido que atraviesa el área circular generada por impulsor y que es una medida de la efectividad del impulsor para medir el flujo de circulación; así también el tiempo de mezclado el cual se mide mediante la inyección de un volumen de trazador en el sistema mientras se registra el tiempo que se tarda en alcanzar una uniformidad de 95% en la concentración.

Metodología

Se utilizó un tanque cilíndrico de fondo plano con cuatro deflectores y un impulsor de alabes inclinados (PBT) como se muestra en la figura 1

Figura 1 a) tanque agitado plano con impulsor PBT donde $H=T=240$ mm, $C=80$ mm, $D=80$ mm y $W=24$ mm, b) deflector pegado a la pared, c) deflector separado 5 mm de la pared y d) deflector separado 10 mm de la pared.

Las características del impulsor empleado en este trabajose muestran en la tabla 1

Tabla 1 Dimensiones del impulsor tipo PBT.

dimensión	mm
Diámetro (D)	78.8
Diámetro centro	15.9
Altura centro	13.0
Espesor de la cuchilla (t)	1.5
Ancho de la cuchilla	15.9

Análisis de independencia de malla

Se realizó un análisis de independencia de malla considerando el caso con separación de 5mm, para ello se generaron 3 mallas, duplicando el numero de elementos de la malla anterior, poniendo especial atención en que la oblicuidad máxima se encontrara por debajo de 0.75, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2 características de las mallas para el análisis.

Parámetro	Gruesa	Media	Fina
Elementos	454898	900833	1823250
Oblicuidad máxima	0,7249	0,6483	0,6478

Se calculó el orden de convergencia (m) mediante la ecuación (1)

$$m = \ln \left(\frac{f_3 - f_2}{f_2 - f_1} \right) \frac{1}{\ln r} \quad (1)$$

Donde f_i es el parámetro obtenido con la i -ésima malla y r es la relación de refinamiento.

El índice de convergencia de malla (GCI_{ij}) [5] se obtiene mediante la ecuación (2)

$$GCI_{ij} = \frac{Fs}{r^m - 1} \left| \frac{f_i - f_j}{f_i} \right| \quad (2)$$

El rango asintótico de convergencia ($asyR$) se calcula mediante la ecuación (3)

$$asyR = \frac{GCI_{23}}{r^m GCI_{12}} \quad (3)$$

Se realizó el cálculo del rango asintótico de convergencia para los parámetros momento y caudal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3 parámetros para el estudio de independencia de malla

Parámetro	r	m	GCI_{12}	GCI_{23}	$asyR$
m	2	0.36345	0.13227631	0.1754939	1.031265
Q	2	2.663438	0.00029244	0.0018550	1.001249

Dado que el valor del rango asintótico de convergencia para ambos parámetros es aproximadamente uno, es posible concluir que la malla media tiene suficiente resolución para la determinación de los campos de flujo y demás cálculos posteriores.

A partir de los resultados de la tabla 2, las mallas para todos los casos simulados tienen 900,000 celdas, en las cuales también se ha verificado que la oblicuidad máxima esté por debajo de 0.84 y un promedio de 0.25 aproximadamente para garantizar una buena calidad de los elementos.

Resultados y discusión

Tiempo de mezclado

$$c^*(t) = \frac{w_t(t)}{w_t(t_\infty)} \quad (4)$$

Donde $c^*(t)$ es la concentración adimensional para el tiempo t , $w_t(t)$ es la fracción másica del trazador al tiempo t , y $w_t(t_\infty)$ es la fracción másica del trazador para el tiempo final de la simulación.

$$c^*(t) = \frac{c(t) - c(t_0)}{c(t_\infty) - c(t_0)} \quad (5)$$

Donde $c(t)$ es la concentración del trazador a diferentes tiempos (mg/L); $c(t_0)$ es la concentración del trazador al tiempo cero (mg/L) y $c(t_\infty)$ es la concentración del trazador a tiempo en que se estabiliza la concentración final de la prueba (mg/L).

$$U = 1 - \frac{\sigma_{c^*(t)}}{c^*(t)} \quad (6)$$

Donde $\sigma_{c^*(t)}$ es desviación estándar de la concentración del trazador normalizada y $\bar{c}^*(t)$ es el promedio de la concentración normalizada.

Tabla 4 Tiempo de mezclado (θ_{95}) con uniformidad del 95%

Caso	$\theta_{95}(s)$
Pegados	8.69
5 mm	8.99
10 mm	18.25

En la figura 2 se aprecia la concentración del trazador para diferentes tiempos en los 3 casos, se puede apreciar que en el caso con 5 mm de separación existe una mejor distribución del trazador conforme avanza el tiempo, lo contrario sucede en el caso con 10 mm de separación, que es el que mayor tiempo de mezclado tiene.

Consumo de potencia y números de bombeo

La potencia (P_A) en [W] está dada por la ecuación

$$P_A = 2\pi NM \quad (7)$$

Donde N = las revoluciones por segundo del impulsor (rps); M = Torque (N m)

El número de potencia (N_p) está dado por la ecuación 8

$$N_p = \frac{P_A}{\rho N^3 D^5} \quad (8)$$

Donde P_A es la potencia en la flecha (W); N = las revoluciones por segundo del impulsor (rps); ρ = la densidad ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$) y D es el diámetro de impulsor (m).

Figura 2 Concentración del trazador para diferentes tiempos.

El número de bombeo (N_Q) está dado por la ecuación (9)

$$N_Q = \frac{Q}{ND^3} \quad (9)$$

Dónde Q es el flujo volumétrico que pasa a través del impulsor ($m^3 s^{-1}$).

La eficiencia de bombeo se evaluó mediante la ecuación 10 [5].

$$\eta_Q = \frac{N_Q}{N_P} \times 100 \quad (10)$$

Como se aprecia en la tabla 5, al separar 5 mm los deflectores de la pared del tanque se obtiene un aumento en la eficiencia de 7.55%, para el caso de la separación de 10 mm se tiene un aumento de 13.86%, esto es debido a que se reduce el momento en el impulsor y al aumento en el caudal entregado por el mismo.

El número adimensional de circulación axial ($N_{Q_{ax}}(z)$) se calculó mediante la ecuación (11)

$$N_{Q_{ax}}(z) = \frac{Q_{ax}(z)}{ND^3} \quad (11)$$

Donde $Q_{ax}(z)$ es el caudal axial (m^3s^{-1}) medido a diferentes alturas del liquido

Obteniendo la tabla 5 que contiene los números de circulación axial

Tabla 5. Resultados de Potencia (N_p), bombeo (N_Q) y eficiencia de bombeo (η_Q).

Parámetros	Pegados	Separación 5mm	Separación 10mm
N_p	1.22	1.19(↓2.4%)	1.05(↓13.6%)
N_Q	0.74	0.81(↑9.7%)	0.78(↑6.1%)
η_Q [%]	60.50	68.05(↑7.5%)	74.36(↑3.8%)
θ_{95} (s)	8.69	8.99(↑3.4%)	18.25(↑110%)

Al graficar los datos contenidos en la tabla 6 obtenemos lo siguiente

Tabla 6 Números de circulación axial a diferentes alturas del fluido.

y	Pegados	5 mm	10 mm
0	0	0	0
0.1	1.1513	1.2809	1.2085
0.2	1.4112	1.6002	1.5213
0.3	1.3510	1.6445	1.5728
0.4	1.1297	1.4616	1.4096
0.5	0.9248	1.0786	1.0750
0.6	0.8137	0.7447	0.7728
0.7	0.7280	0.5215	0.5161
0.8	0.6453	0.4039	0.2759
0.9	0.4625	0.3195	0.1144
1.0	0	0	0

Como se aprecia en la figura 3, al separar los deflectores de la pared del tanque se obtiene un aumento en la circulación en la parte media inferior, sin embargo, sucede lo contrario en la parte superior, esta condición puede explicar el aumento en la eficiencia de bombeo y también el aumento en el tiempo de mezclado que se muestra en la tabla 4.

Figura 3 Números de circulación axial.

Campos vectoriales de magnitud de velocidad

Los campos vectoriales de magnitud de velocidad se pueden apreciar en la figura 4, en esta se puede apreciar que al separar los deflectores de la pared se obtiene un aumento en la magnitud de velocidad en las paredes del tanque tanto en el plano vertical como en el horizontal.

Figura 4 Campo de vectorial de magnitud de velocidad: a (pegados), b (5 mm) y c (10 mm) en un plano XY, Z=0 m, izquierda y un plano XZ, Y= 0.087 m, a la derecha

Energía cinética turbulenta

Como se aprecia en la figura 5, al separar los deflectores de la pared del tanque se logra un aumento de la energía cinética turbulenta en las paredes del tanque y en las regiones cercanas a los deflectores.

Figura 5 Energía cinética turbulenta en a) plano XY, Z=0 m, b) plano XZ, Y= 0.0528 m

Trabajo a futuro

Se planea construir un tanque agitado de fondo plano al cual se le puedan instalar diferentes tipos de deflectores, así como también variar la distancia de los deflectores a la pared, esto con el fin de validar mediante experimentación PIV los resultados obtenidos mediante la simulación numérica.

Conclusiones

Se obtuvieron resultados favorables al separar 5 mm los deflectores de la pared se obtuvo una reducción considerable del momento en el impulsor, con la consiguiente disminución de los números de potencia, también se logró un aumento en el caudal axial entregado por el impulsor y un aumento en el número de circulación axial de la parte media inferior del tanque. Al separar 10 mm los deflectores se obtuvo un aumento considerable en la eficiencia, sin embargo, esto es a costa de aumentar el tiempo de mezclado.

Referencias

- [1] Harnby N., Edwards M. F., N.A.W., 1985. *Mixing in the Process Industries*, Butterworth Heinemann,. Elsevier.
- [2] Mollinedo, H., Mendoza-Escamilla, V.X., Rivadeneyra-Romero, G., Gonzalez-Neria, I., Yañez-Varela, J.A., Alonzo-García, A., Lugo-Hinojosa, J., Martínez-Delgadillo, S.A., 2022. Power Consumption and Energy Dissipation Rate Reduction in Agitated Tanks by Control Rods Attached to a Pitched Blade Impeller. *Ind. Eng. Chem. Res.* <https://doi.org/10.1021/ACS.IECR.2C01623>
- [3] Fan, Y., Sun, J., Jin, J., Zhang, H., Chen, W., 2021. The effect of baffle on flow structures and dynamics stirred by pitch blade turbine. *Chem. Eng. Res. Des.* 168, 227–238.
- [4] F.R. Khan, C.D. Rielly, D.A.R. Brown, Angle-resolved stereo-PIV measurements close to a down-pumping pitched-blade turbine, *Chem. Eng. Sci.* 61 (2006) 2799–2806.
- [5] Aubin, P. Mavros, D.F. Fletcher, J. Bertrand, C. Xuereb, Effect of axial agitator configuration (up-pumping, down-pumping, reverse rotation) on flow patterns generated in stirred vessels, *Trans IChemE* 79 (2001) 845–856.
- [6] P.J. Boache, Perspective: a method for uniform reporting of grid refinement studies, *J. Fluids Eng. Trans. ASME* 116 (1994) 405–413, <https://doi.org/10.1115/1.2910291>.